

PROJETO DE PESQUISA “RESILIÊNCIA DOS SISTEMAS DE SAÚDE FRENTE À COVID-19 E À VIOLÊNCIA URBANA NA PERSPECTIVA DO ACS”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Júlia Luísa Nogueira Ferreira¹
Ana Patrícia Pereira Morais²
Alice Maria Correia Pequeno

RESUMO: O presente relato, em formato de resumo expandido, procura apresentar a experiência da acadêmica na pesquisa “Resiliência dos Sistemas de Saúde Frente à COVID-19 e à Violência Urbana na perspectiva do Agente Comunitário de Saúde” financiada pelo programa Inova Fiocruz. O Projeto de Pesquisa busca investigar a resiliência dos Sistemas de Saúde no contexto da pandemia do Covid-19 e da violência urbana na Atenção Primária à Saúde (APS), compreendendo a capacidade que Agentes Comunitários de Saúde (ACS), instituições e os usuários possuem para responder a esses impactos, mantendo as funções essenciais do sistema. Trata-se de um Relato de Experiência, com base nas vivências e procedimentos da pesquisa de Iniciação Científica. Os dados acerca das experiências vividas pelos entrevistados em seus territórios se mostraram complexas, alguns tendo a saúde física e emocional ainda impactadas pelas sequelas da Covid-19, como também aos traumas causados pelas situações de violências experiências não só pelos ACSs, mas também pela população a qual atende, evidenciados pelo desenvolvimento de adoecimento mental desses profissionais. Percebeu-se que a atuação do ACS foi duplamente impactada pelos contextos de pandêmicos e de violência urbana, mesmo hoje, após dois anos do fim da pandemia do COVID-19, diversas sequelas são observadas, para muito além da saúde física desses profissionais - que são linha de frente em cenários de muitas crises, e também de seus pacientes.

Palavras-chave: Iniciação Científica; ACS; Relato de Experiência;

¹**Dicente do** Curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE) Fortaleza-Ce, E-mail: julianogueiradl@gmail.com

²Doutora em Saúde Pública, Docente da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza-Ce Email: anapatricia.morais@uece.br

³Doutora em Saúde Pública, Docente do Curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE) Fortaleza-Ce, E-mail: alicel@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Este relato de experiência apresenta a vivência da pesquisadora voluntária Júlia Luísa Nogueira Ferreira, da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), financiado pelo Programa Fiocruz de Fomento à Inovação - Inova Fiocruz.

A Iniciação Científica (IC) é um programa acadêmico que permite a estudantes de graduação de qualquer área participar de projetos de pesquisa, com intuito de aproximar o aluno do universo crítico, do raciocínio científico e prepará-lo para a vida acadêmica e para carreira profissional, oportunizando ao discente explorar diferentes caminhos durante sua formação.

O Projeto de Pesquisa busca investigar a resiliência dos Sistemas de Saúde no contexto da pandemia do Covid-19 e da violência urbana na Atenção Primária à Saúde (APS), compreendendo a capacidade que Agentes Comunitários de Saúde (ACS), instituições e os usuários possuem para responder a esses impactos, mantendo as funções essenciais do sistema, bem como, a capacidade de se reorganizar em função de lições aprendidas. (*NÓS APS BRASIL*)

Um grupo de pesquisa colaborativo de diferentes centros de pesquisas, que busca entender o processo de trabalho dos atores envolvidos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e assisti-los para enfrentar os desafios encontrados, principalmente em relação à violência urbana, saúde mental e efeitos da pandemia da Covid-19. (*NÓS APS BRASIL*)

2. METODOLOGIA

Trata-se de um Relato de Experiência, com base nas vivências e procedimentos da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Resiliência dos Sistemas de Saúde Frente à Covid-19 e à violência urbana na perspectiva do Agente Comunitário de Saúde”. A capacitação dos pesquisadores de campo envolvidos na IC se deu por oficinas presenciais e via Google Meet, para entender e dominar os materiais de pesquisa - questionários e TCLEs. Como também o credenciamento e autorização junto à Secretária Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) e as Secretárias Regionais (SERs) e a divisão dos coletores em duplas e por SERs.

As coletas foram conduzidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Regional IV e Regional V de Fortaleza e em oficinas destinadas aos ACS na sede da SMS, em salas ou locais reservados, com duração média de 60 à 180 minutos, mediante consentimento explicitamente autorizado através dos TCLEs e respondidos por meio de um questionário que posteriormente era tabulado digitalmente por outros

membros da IC. O período das atividades prestadas pela voluntária ocorreu entre Fevereiro/2025 a julho/2025, coordenada pela professora pesquisadora Ana Patrícia Pereira Moraes (UECE) e pela pesquisadora Anya Pimentel Gomes Fernandes Vieira Meyer.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades de coleta de dados da pesquisa possibilitaram a acadêmica ainda caloura a oportunidade de entrar em contato com a cultura científica, expandir seus campos de interesse, conhecer as diversas formas de atuação em que a Enfermagem pode estar inserida, expandir seu conhecimento de mundo, exercitar papel de liderança, resolução de problemas e relacionamentos interpessoais, bem como conhecer profissionais de saúde de diferentes UBSs e de realidades sociais e econômicas diversas.

Durante as coletas diferentes aceitações eram percebidas, desde ACSs dispostos e acessíveis até aqueles desconfiados ou até mesmo temerosos acerca da confidencialidade. O papel dos coletores era dar a eles segurança e informação suficiente para que entendessem que nenhuma daquelas informações seriam ligadas a seus nomes e não iriam causar prejuízos ou retaliações profissionais ou pessoais.

Na experiência da coletadora esse se mostrou o maior desafio, dada principalmente às questões relacionadas à violência, onde os profissionais demonstraram certo receio de seus nomes vazarem e os colocarem em algum tipo de perigo, situação essa que era facilmente contornada a partir da seguridade dos Termos de Consentimento e Confidencialidade.

Ainda assim, alguns dos participantes escolheram não participar, recusando de forma educada e respeitosa e assim sendo retribuídos de igual trato. Apesar dos desafios apresentados, a experiência foi positiva e engrandecedora, proporcionando vivências inesperadas para uma caloura.

Os dados acerca das experiências vividas pelos entrevistados em seus territórios se mostraram complexas, alguns tendo a saúde física e emocional ainda impactadas pelas sequelas da Covid-19 - chamada de Covid Longa, como também aos traumas causados pelas situações de violências experienciadas não só pelos ACSs mas também pela população a qual atende, evidenciados pelo desenvolvimento de adoecimento mental desses profissionais, como Transtorno de Ansiedade

Generalizada (TAG), Síndrome do Pânico, Depressão, entre outros.

De forma geral, a troca com os ACSs foi altamente importante, a atenção que eles deram a coletadora de mais que apenas responder ao questionário escrito mas dividirem verbalmente suas experiências profissionais em seus territórios e com seus pacientes promoveu crescimento educacional e pessoal da acadêmica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relato de experiência, desenvolvido no âmbito da Iniciação Científica, por meio das coletas de questionários, atingiu de forma satisfatória seu objetivo para com os centros de pesquisa responsáveis. Percebeu-se que a atuação do ACS foi duplamente impactada pelos contextos de pandêmicos e de violência urbana, mesmo hoje, após dois anos do fim da pandemia do COVID-19, diversas sequelas são observadas, para muito além da saúde física desses profissionais - que são linha de frente em cenários de muitas crises, e também de seus pacientes. Em avaliação, os Agentes Comunitários de Saúde são o elo vital e insubstituível entre o sistema de saúde e a comunidade, eles são plenamente dominantes de seus territórios, por vezes apoio emocional e seguro de seus pacientes e dotam conhecimento social profundo de suas áreas de trabalho.

Dessa forma, a pesquisa oportunizou a construção de importantes valores na formação científico-acadêmica da voluntária, bem como a ampliação de conhecimento para além do que a sala de aula pode ofertar, revelando-se uma ferramenta essencial para o processo formativo.

REFERÊNCIAS

CEARÁ, FIOCRUZ. NÓS APS Brasil. (2019). Disponível em:
<https://ceara.fiocruz.br/nosapsbrasil/> Acesso em: 01.Nov.2025